

Albatta, xalqimizning ma'naviy an'alariga, hikmatli so'z, matal, maqol va ertaklarning insonparvarlik mohiyatiga e'tibor qaratish alohida ahamiyat kasb etadi. Jamiyatning barcha qatlamlarini, ayniqsa, yoshlar va ularning eng kenja qatlami bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini yuksak ma'naviyat va ma'rifat sohibi qilib tarbiyalashda ming yillar davomida saqlanib kelinayotgan xalq maqollari, matallar va hikmatli so'zlarning o'rni kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2018.
2. U.H.Umirov "Adabiyotshunoslik nazariyasi" Toshkent–2002.
3. Azimova I. v.b. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism [Matn]: 1-sinf uchundarslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.
4. Azimova I. v.b. Ona tili va o'qish savodxonligi 2-qism [Matn]: 1-sinf uchundarslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.
5. Ahmedova N. Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish usullari. Ta'lim jarayonida nutq madaniyatini takomillashtirish masalalari. «O'zbek tili» doimiy anjumani beshinchi yig'ilishi tezislar to'plami (1999 yil 29-30 aprel) – Toshkent.: «Sharq», 1999. – 76-77b.
6. U.S.Amonov, Sh.R.Saparova. The mother tongue textbook of the primary school in Elbek's interpretation. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Vol.11, Issue 6, June 2021. Impact factor:SJIF 2021=7,492. p-403. <https://saarj.com>
7. U.Amonov, M.Eshonqulova Buxoroning ikki farzandi haqida mulohazalar.- "Technische Universitat munchen"<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383200> 2022.
8. U.Amonov, M.Eshonqulova - Buxoro bolalar folklorshunosligi asoschisi. Buxoro, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
9. У.С. Амонов Научный подход а. Фитрата к пословицам Современные тенденции развития науки и ..., 2016
10. U.S Amonov Folklore in the works of abdurauf Fitrat Theoretical & Applied Science, 2016
11. Amonov Ulugmurod Sultanovich Scientific-Theoretical and Practical Directions of Uzbek Folklore of the Twentieth Century European Journal of Life Safety and Stability 2022/2/24
12. Urinova Maftuna Numon qizi The academy of science of the republic of Uzbekistan Uzbek language, Instituti of Literature and Folklore 132-136p.

FINLANDIYA TA'LIM TIZIMIDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI

Hakimova Marjona Iskandarzoda

*O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti pedagogika fakulteti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqish talabasi*

Ilmiy rahbar ass. Akramova Lola Ulmasovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada butun dunyo tan olgan Finlandiya ta'lim tizimida matematika fani hamda matematika o'qitish metodikasining ahamiyati, shuningdek, dars jarayonida qanday metod va texnologiyalardan foydalanish eng samarali hisoblanishi to'g'risida keltirilgan. Shu bilan birga Finlandiya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari hamda uning boshqa ta'lim tizimlaridan bir nechta farqi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Finlandiya ta'lim tizimi, boshlang'ich ta'lim, o'quv metodlari, toq va juft metodi, PISA, matematika, matematika o'qitish metodikasi.

Abstract: This article describes the importance of mathematics and mathematics teaching methods in the world-recognized Finnish education system, as well as what methods and technologies are considered the most effective in the teaching process. At the same time, the Finnish education system its specific features and several differences from other educational system have been mentioned.

Key words: Finnish education system, primary education, teaching methods, odd and even method, PISA, mathematics, mathematics teaching methodology.

Аннотация: В данной статье описывается значение математики и методов обучения математике во всемирно признанной финской системе образования, а также какие методы и технологии считаются наиболее эффективными в учебном процессе. В то же время финская система образования

имеет свою специфику отмечены особенности и ряд отличий от других образовательных систем.

Ключевые слова: *финская система образования, начальное образование, методы обучения, нечетный и четный метод, PISA, математика, методика преподавания математики.*

“Maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarasa, ta‘lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgaraydi.”

Shavkat Mirziyoyev

Nufuzli xalqaro tashkilotlarining tadqiqotlar va izlanishlariga ko‘ra, finlandiyalik maktab o‘quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etadi. Ular shuningdek, dunyodagi eng ko‘p kitob o‘quvchi bolalar hisoblanadi. Bundan tashqari, finlandiyalik maktab o‘quvchilari tabiiy fanlar bo‘yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo‘yicha esa beshinchi o‘rinni egallaydi. Biroq ular bu yutuqlardan hech qachon to‘xtab qolishmaydi. Shunisi ajablanarliki, dunyo miqyosida yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etishlariga qaramay, finlandiyalik maktab o‘quvchilari darslarga u qadar ko‘p vaqt ajratishmaydi. Ular dars jarayonida dunyo tan olgan dars metodlaridan foydalanadi. Shuning uchun, so‘nggi paytlarda Finlandiyadagi ta‘lim tizimi dunyodagi eng yaxshi tizimlardan hisoblanib, yuqori darajada rivojlangan. Ayniqsa, matematika o‘qitish metodikasi eng yuqori darajada deya dunyoda tan olinadi va bu borada katta yutuqlarga erishilgan. Finlandiya ta‘lim tizimida qo‘llaniladigan metod hamda texnologiyalar garchand g‘ayrioddiy tuyulsada ko‘plab ijobiy yutuqlarga erishishga sababchidir. Shulardan bitta oddiy misol keltiradigan bo‘lsak, Finlandiyada fandan yuqori va past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bir biriga yordamchi yoki o‘quvchi bir biriga ustoz metodi, yanada aniqroq aytadigan bo‘lsak, juft yoki toq metodida o‘qitish juda ham ommalashgan. Juft metodi bu yuqori va past o‘zlashtiruvchi ikkita o‘quvchiga dars o‘tiladi va past o‘zlashtiruvchi o‘quvchi tushunmagan qismini o‘quvchining tushunishi oson bo‘lgan atamalar bilan yuqori o‘zlashtiruvchi o‘quvchi past o‘zlashtiruvchi o‘quvchiga tushuntiradi. Toq usul esa past o‘zlashtiruvchi o‘quvchi bilan fan o‘qituvchisi shug‘ullanadi, undan keyin maktabning to‘garak o‘tuvchi o‘qituvchisi shug‘ullanadi va oxirgi bosqichda esa past o‘zlashtiruvchi o‘quvchining ota onasi shug‘ullanib boshqa sinfdagi tez o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarga yetib olishlariga yordam beradi. Bu ikkita metodning afzalliklari juda samarali natija berishida bo‘lib, bir necha yillardan beri sinalgan metodlardan biri bo‘lib kelmoqda. Fin o‘qituvchilari tamonidan bu metod a‘lo darajada o‘zlashtirilgan va amaliyotda tatbiq etib kelinmoqda.

Finlandiya so‘ngi 30 yil ichida ta‘lim tizimida katta islohatlar olib bordi va yutuqlarga erishdi. Finlandiya maktablarida yana bitta metodlardan biri unda deyarli raqobat yo‘q. Ya‘ni o‘quvchilarga baho qo‘yishda. Finlandiyada baho tizimi mavjud emas. O‘quvchilarning qaysi biridir ikki oldi yoki uch oldi va hokazo kabi ajratish mavjud emas. Finlandiyada maktab o‘quvchilari bitiruvchi sinfgacha bo‘lgan davrgacha kredit ballni har bir o‘quvchi masalan, matematika fanidan maktab bitirguniga qadar davr ichida 300 kredit ball to‘plagan bo‘lishga majburdir. Ikkinchi raqobatning mavjudmasligiga yana misollardan bittasi ularda forma kiyish yoki qandaydir kiyinishga bo‘lgan talabning mavjudmasligidir. Finlandiyada har bir o‘quvchi o‘z xohishiga va imkoniyati darajasida ko‘ra kiyina olishidir. Finlandiya maktablarida sinf xonalarida deyarli shovqin bo‘lmaydi. O‘quvchilar bir biri bilan taqqoslanmaydi. Agarda o‘quvchi o‘zlashtira olmasa u bilan fan o‘qituvchisi ko‘proq shug‘ulanadi.

So‘ngi yillarda Finlandiya Xalqaro PISA reytingida matematika fanidan 5-o‘rinni egallab kelmoqda. Finlandiya maktablarida dars soatlari kam bo‘lishiga qaramasdan o‘zlashtirish yuqori darajada. Finlandiya maktablariga bolalarni 7 yoshidan qabul qiladi. Ularning fikricha bu eng to‘g‘ri qaror. Finlandiya maktablarida ta‘lim quyi va yuqori bosqichlarda olib boriladi. Quyi bosqich (boshlang‘ich ta‘lim (7-12 yoshlar) 1-sinfdan boshlab 6-sinfgacha bo‘lgan sinflarni hamda yuqori bosqich -yuqori sinf o‘quvchilari 7-9 sinf (13-16 yoshlar) o‘quvchilarini o‘z ichiga oladi. Boshlang‘ich sinflarida umumiy matematika fanining uchdan ikki qismi o‘qitiladi. Asosiy darsni boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi amalga oshiradi. Dars berish jarayonida Finlandiya boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘zlarining tajribalaridan va shaxsiy metodlaridan kelib chiqib asosiy darsni beradi. Finlandiya o‘qituvchilarning asosiy maqsadi o‘quvchini qiziqtirish vanatijaga erishish hisoblanadi.

Finlandiyada o‘quv materiallari matematik ta‘limga qiziqadigan va hozirda maktablarda

ishlaydigan oddiy o'qituvchilar tomonidan tayyorlanadi. Shuning uchun ular maktablardagi sharoitlarni juda yaxshi biladi. Hozirda ikki xil turdagi parallel darsliklardan foydalaniladi. Bu darsliklar bir-biridan biroz farq qilsa ham, barcha o'quv qo'llanmalari umuman o'xshashdir. Barcha darsliklarda muammolar va statistik ma'lumotlarni yechish uchun turli xil materiallar, guruh ishlari va loyihalar uchun g'oyalar mavjud. Ular shuningdek asosiy mashqlar to'plamini hamda barcha talabalar uchun qiyinroq topshiriqlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, matematikaga qiziqqan o'quvchilar uchun qiyin topshiriqlar to'plami mavjud. O'qituvchilar o'z o'quvchilari uchun darsliklar va boshqa materiallarni tanlash bilan bir qatorda o'qitish metodikasi uchun mas'ul.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Finlandiya maktablaridagi ta'lim tizimi qisqa satrlarda mana shunday. Ehtimol, u kimgadir noto'g'ridek tuyulishi mumkin. Finlar mukammallikka da'vogarlik qilmaydi va erishilgan yutuqlar bilan cheklanib qolmaydi, hatto eng yaxshi tizimda ham kamchiliklar bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Ular mamlakatdagi maktab tizimi jamiyatdagi o'zgarishlarga qanchalik to'g'ri kelishini doimiy ravishda tadqiq qiladi. Shunisi quvonarliki, finlarning farzandlari tunda asabiy zo'riqishdan uyg'onmaydi, tezroq katta bo'lishni orzu qilmaydi, ularda maktabga nisbatan nafrat yo'q, o'quvchilar navbatdagi imtihonlarga tayyorlanib, o'zlari va butun oila a'zolarini qiynamaydi. Xotirjam, sermulohaza va baxtli fin bolalari kitoblar mutolaa qiladi, tarjimasiz filmlar ko'radi, kompyuter o'yinlari o'ynashadi, rolik va velosipedlarda uchadi, musiqa va teatr pesalari yaratadi, qo'shiq kuylashadi. Ular hayotdan quvonib yashashadi va buning orasida ta'lim olishga ham ulguradi. Finlandiya ta'lim tizimining mo'jizasi hamda yutuqlarini men aynan mana shunda deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyot

1. <https://www.infofinland.fi/en/living-infinland/education/the-finnish-education-system>; Finlandiya o'rta ta'lim maktablarini matematika fani o'qituvchilari uchun darslik va o'quv qo'llanmalar.
2. Andrews. P., Ryve. A., Hemmi. K. & Sayers. J. (2014). PISA; TIMSS and Finnish mathematics teaching (TIMSS va fin matematikasini o'qitish): an enigma in search of an explanation. In Educ.Stud.Math DOI 10.1007/s10649-014-9545-3
3. Heidi Krzywacki . Leila Pehkonen and Anu Laine. University of Helsinki. Promoting mathematical thinking in Finish mathematics education.
4. Timoti Uoker "Finlandiya ta'lim mo'jizalari".

O'ZBEK TILI NUTQ MADANIYATINING SHAKLLANISHIDA O'XSHATISHLARNING QO'LLANILISHI

Safarov Firuz Sulaymonovich

BuxduPI dotsenti

Istamova Nasiba Amrillo qizi

BuxDUPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tili nutq madaniyatining shakllanishi va unda o'xshatishlarning qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, grammatika, fonetika, tasviriylilik, nutq, stilistika, o'xshatish.

O'zbek tilshunosligining nisbatan yangi sohasi sanaladigan stilistika-uslubshunoslik til birligining aloqa vositasi sifatida muomala jarayonida turli soha va vaziyatda qo'llanishi, nutqni tashkil qilish qonuniyatlari, til tizimidagi barchavositalarining nutq jarayonidagi imkoniyatlari va ma'no nozikliklarini aniqlash bilan shug'ullanadi. "Stilistika tilda mavjud bo'lgan barcha vositalar, leksik, grammatik, fonetik vositalardan nutqda qanday foydalanish zarurligini, ma'lum bir tipdagi shakl, so'z va konstruksiyalardan qaysi birini qo'llash muvofiq ekanini, yaxshi va eng muvofiq vositasini tavsiya etadi. Me'yor qilib belgilaydi, nutqning turli stilistik qatlamlarida qo'llanadigan vositalarni belgilab beradi. Shunga ko'ra stilistika so'z sa'nati ifoda vositalar haqidagi bir fandır". Tildagi ana shunday muammolar bilan shug'ullanadigan uslubshunoslikning quyidagi yo'nalishlari mavjud: